

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 6

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 6

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2024

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 6/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи, Расулова Дилбар Камолиддиновна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович СВЯЗЬ ПОСТИНСУЛЬНЫХ РЕЧЕВЫХ РАССТРОЙСТВ И МСКТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.....	6
2. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Вахабова Наргиза Максудовна РАЗВИТИЕ И КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ЛАБИЛЬНОСТИ ПРИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	10
3. Гафаров Жахонгир Сабирович СПОНДИЛОДИСЦИТНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ, ТАШХИСЛАШ УСУЛЛАРИ ВА ДАВОЛАШ ЙЎНАЛИШЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	14
4. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Гафарова Ситора Собировна ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА ПОЛИНЕВРОПАТИЯНИ АНИҚЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАРИ.....	18
5. Джурабекова Азиза Тахировна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Абдуллаева Азиза Фирузовна МИЯ ҚОН ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА УЗОҚ МУДДАТЛИ СТРЕССНИНГ РОЛИ: ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР ПАТОЛОГИЯ ВА ЭНЦЕФАЛОПАТИЯЛАР ШАКЛЛАНИШ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	20
6. Холиков Шавкатбек БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДА МИЯ ИШЕМИЯСИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШИДА ГЕМОЛИЗ МАҲСУЛОТЛАРИНИ РОЛИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	24
7. Закирова Луиза Улугбековна, Назарова Жанна Авзаровна ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОЙ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ.....	28
8. Феруза Абдукабиловна Кулдашева, Шаанвар Шамуродович Шамансуров ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА, РОЖДЕННЫХ У МАТЕРЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....	33
9. Mirzayeva Kamola Saydiraxmanovna, Shamsiyeva Umida Abduvahitovna NEUROLOGIK MUAMMOLAR VA COVID-19 O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI ERTA RETROSPEKTIV TANLIL QILISH NATIJALARI.....	37
10. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ШКАЛЫ NIHSS И CSI.....	42
11. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ФАКТОРЫ ВОЗРАСТА И ПОЛА ПАЦИЕНТОВ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИНСУЛЬТА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ «ИНСУЛЬТГА ЁРДАМ».....	46
12. Матёкубов Муродбек Отажонович, Абдуллаев Азизбек Равшанбек ўғли МИЯ ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА КЕЧИШИГА МЕТЕОРОЛОГИК ВА ГЕЛИОГЕОФИЗИК ОМИЛЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ.....	50
13. Абдумаджидов Музаффар Абдулхаевич, Махмудов Дилшодбек Эргашбекович ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНОВ-ФУТБОЛИСТОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА.....	54
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматова Дилбар Исматиллоевна НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК КОМОРБИДНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ.....	57
15. Хикматулалев Рухулла Забикуллаевич ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛИОФИБРИЛЛЯРНОГО КИСЛОГО БЕЛКА В ДИАГНОСТИКЕ ТРАВМ СПИННОГО МОЗГА ПРИ ЕГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ.....	60
16. Охунова Диёрахон Алишер кизи КОГНИТИВНЫЕ ДИСФУНКЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	64
17. Аббосова Исмигул Алишер кизи, Назарова Жанна Авзаровна, Каюмова Нафиса Комилжоновна НАРУШЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА.....	67

УДК: 796.332:612.74-053.6

Абдумаджидов Музаффар Абдулхаевич

Махмудов Дилшодбек Эргашбекович

Республиканский научно-практический центр спортивной медицины

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНОВ-ФУТБОЛИСТОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14508678>**АННОТАЦИЯ**

В данной статье рассмотрены особенности функционального состояния нервно-мышечной системы у футболистов подросткового возраста, влияющие на их спортивную подготовку, а также методы оценки и коррекции этого состояния в тренировочном процессе. Как показали результаты анализа функциональной активности нервно-мышечной системы по ряду проведенных исследований,

Ключевые слова. Спортсмены, подростки, ВНС, ЦНС, проба Ромберга, дермографизм, орто и клин ортостатическая пробы, теппинг-тест, футболисты, подростки.

Abdumadjidov Muzaffar Abdulkhaevich

Maxmudov Dilshodbek Ergashbekovich

Respublika sport tibbiyoti ilmiy-amaliy markazi

O'SMIR FUTBOL SPORTCHILARNING NERV-MUSHAKLAR TIZIMINING FUNKSIONAL HOLATINI XUSUSIYATLARI.**ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada o'smir futbolchilarning asab-mushak tizimining funktsional holati, ularning sport mashg'ulotlariga ta'sir qilish xususiyatlari, shuningdek, mashg'ulot jarayonida ushbu holatni baholash va tuzatish usullari ko'rib chiqiladi. Bir qator tadqiqotlarda nerv-mushak tizimining funktsional faolligini tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatadiki,

Kalit so'zlar. Sportchilar, o'smirlar, INS, MAS, Romberg testi, dermografizm, orto va xanjar ortostatik testlar, teginish testi, futbolchilar, o'smirlar.

Abdumadjidov Muzaffar Abdulkhaevich

Maxmudov Dilshodbek Ergashbekovich

Republican Scientific and Practical Center for Sports Medicine

FEATURES OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE NEUROMUSCULAR SYSTEM OF ADOLESCENT FOOTBALL PLAYERS**ANNOTATION**

This article discusses the features of the functional state of the neuromuscular system in adolescent football players that affect their athletic training, as well as methods for assessing and correcting this condition in the training process. As shown by the results of the analysis of the functional activity of the neuromuscular system in a number of studies,

Keywords. Athletes, adolescents, VNS, CNS, Romberg test, dermatographism, ortho and wedge orthostatic tests, tapping test, football players, adolescents.

Введение. Функциональное состояние нервно-мышечной системы играет ключевую роль в физической подготовке и спортивной результативности, особенно у футболистов подросткового возраста [1]. В период интенсивного физического и физиологического развития подростков их нервная и мышечная системы находятся на стадии адаптации к увеличивающимся нагрузкам. Футбол, как динамичный вид спорта, требует от игроков высокой степени координации движений, силы, выносливости и скорости реакции. При этом важнейшее значение имеет взаимодействие нервной и мышечной систем, которое обеспечивает эффективность выполнения технических элементов и предотвращение травм [2]. Развитие нервно-мышечной системы

у футболистов подросткового возраста имеет свои особенности, обусловленные процессами физического и физиологического роста. В этот период наблюдается неравномерное развитие мышечной массы, координационных способностей и нервной проводимости, что требует специализированного подхода к тренировочному процессу [1,3].

Подростковый возраст является критическим периодом для формирования устойчивого взаимодействия между нервной и мышечной системами. В этот период важно развивать не только физическую силу, но и координацию движений, ловкость и баланс, что способствует более эффективному освоению футбольных навыков [4]. В подростковом возрасте процессы роста и развития

оказывают значительное влияние на функциональные возможности нервно-мышечной системы. Это время характеризуется неравномерным развитием мышечной массы, скорости нервной проводимости и координационных способностей, что требует особого внимания со стороны тренеров и специалистов [2]. Введение регулярных тренировок, направленных на развитие функциональных возможностей нервно-мышечной системы, способствует улучшению спортивных показателей и формированию физических качеств, необходимых для достижения успеха в футболе [5].

Цель. Оценить функциональную активность нервно-мышечной системы спортсменов футболистов подросткового возраста.

Материалы и методы. Обследованы 52 спортсмена - футболиста мужского пола в возрасте от 11 до 15 лет ($12,75 \pm 0,20$). Оценку функциональной активности нервно-мышечной системы проводили по ряду обследований (анализ работы центральной и вегетативной нервной системы): коленный, Ахиллов, подошвенный и бицепс рефлексы. Координационную функцию нервно-мышечной системы определяли при помощи данных полученных при проведении проб Ромберга (простая, сложная, пальценосовая), пробы Яроцкого. С целью оценки двигательного анализатора спортсменов использовался теппинг-тест. Оценку

работы вегетативной нервной системы проводили при помощи орто и клин ортостатической пробы. Оценку тонуса симпатического и парасимпатического отделов ВНС проводили методом определения дермографизма.

Математический анализ данных проведен методом вариационной статистики с помощью пакета программ «Microsoft Excel». Вычислялись среднеарифметическое (M), стандартная ошибка (m).

Результаты. По результатам анализа антропометрического профиля футболистов было получено следующее: показатели роста ($158,7 \pm 1,8$), массы тела ($51,06 \pm 1,74$), ОГК ($83,42 \pm 1,06$), динамометрии кистей рук ($35,58 \pm 1,09; 30,04 \pm 1,02$), становой слы ($68,04 \pm 2,64$) в пределах нормативных значений для данного возраста и вида спорта.

На рисунке 1 приведены данные дермографизма исследуемых футболистов.

Так анализ показал, что у 44,2 % футболистов отмечается красный дермографизм в следствии расширения капилляров, что указывает на повышение тонуса парасимпатического отдела НС. Белый дермографизм (спазм капилляров) определен у 21,1% спортсменов и указывает на повышение тонуса симпатической НС. У 34,6 % установлен нормальный тонус обоих отделов вегетативной нервной системы.

Рис 1. Показатели состояния вегетативной нервной системы футболистов В %, n=52

Оценка вестибулярной функции организма при помощи пробы Яроцкого (в положении стоя футболист выполнял вращательные движения головой, при этом глаза закрыты, в одну сторону) показала отличную реакцию на пробу, поскольку в среднем у всех спортсменов сохранение равновесия составило $69,79 \pm 1,59$ секунд.

Результаты теппинг-теста показали, что максимальная частота движения кистей рук у всех спортсменов равнялась $63,63 \pm 1,17$ и характеризуется как удовлетворительное функционирование двигательного анализатора.

Анализ данных по орто и клин ортостатической пробе у футболистов выявил следующее: пульс в положении лежа в среднем равен $65,94 \pm 1,13$ уд/мин., при переходе в вертикальное

положение пульс увеличивался до $78,31 \pm 1,16$ уд/мин., а разница составила $12,44 \pm 0,43$ уд/мин., что является результатом хорошей регуляции системы кровообращения и характеризуется нормотоническим типом регуляции сосудистого тонуса. Результаты обработки данных клин ортостатической пробы ($75,48 \pm 1,41; 68,71 \pm 1,31$ уд/мин) определили разницу пульсового давления при переходе из вертикального в горизонтальное положение тела в $6,87 \pm 0,37$ ударов за минуту, что характеризуется небольшой дисбаланс вегетативной нервной системы, поскольку возможно симпатическая НС остается активной вызывая незначительное увеличение пульса даже в горизонтальном положении.

Таблица 1

Результаты оценки безусловного рефлекса у футболистов-подростков, n=52

	Подошвенный рефлекс		Коленный рефлекс		Ахиллов рефлекс		Бицепс рефлекс	
	правый	левый	правый	левый	правый	левый	правый	левый
M	4,63	4,63	4,63	4,63	4,54	4,54	4,52	4,52
m	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,09	0,10	0,10

Безусловные рефлексы, такие как подошвенный, коленный, рефлексы на бицепсе и ахиллов, оцениваются по пятибалльной шкале, где 0 означает отсутствие рефлекса, а 5 – выраженную гиперрефлексию. Оценка в 4-4,5 балла указывает на усиленный, но

контролируемый рефлекс, что может быть нормой для тренированных спортсменов. При стимуляции подошвы ступни наблюдалась усиленная реакция, но в пределах нормы. Это свидетельствует о хорошей нервной проводимости и мышечном

тонусе. При ударе по сухожилию надколенника у футболистов-подростков происходило активное, быстрое разгибание ноги, указывая на высокую чувствительность нервной системы и хорошее состояние мышц. При ударе по сухожилию так же

отмечалась усиленная реакция, что демонстрирует высокую чувствительность двигательных нервов и повышенный тонус мышц верхней конечности. Ахиллов рефлекс в $4,54 \pm 0,08$ баллов - норма для спортсменов с развитой мускулатурой (табл.1).

Результаты пробы Ромберга у футболистов-подростков, n=52

Таблица 2

	Статическая проба		Динамическая проба
	простая	сложная	Пальценосовая
M	4,29	4,27	4,25
m	0,10	0,10	0,09

Результаты оценки статической пробы Ромберга (как простой, так и сложной) в 4-4,5 балла по пятибалльной шкале у обследованных футболистов указывают на хорошую координацию и устойчивость вестибулярной и мышечной координации с минимальными отклонениями (табл.2).

Динамическая проба Ромберга, такая как пальценосовая, оценивает координацию движений, точность и согласованность работы мышц и нервной системы. В случае футболистов с оценкой в $4,25 \pm 0,09$ балла результаты указывают на хорошую координацию, но с небольшими отклонениями, что связано с мышечным напряжением и усталостью которые быстро компенсируются. Для футболиста это считается хорошим

результатом, так как динамическая координация в целом сохраняется на высоком уровне, что важно для их спортивной деятельности.

Выводы. Гармоничное и адекватное развитие нервно-мышечной системы у футболистов подросткового возраста требует комплексного подхода, включающего индивидуализацию нагрузок, развитие координационных навыков и регулярный мониторинг функциональных показателей. Это позволяет оптимизировать тренировочный процесс и способствует подготовке молодых спортсменов к высоким спортивным достижениям.

Литература.

1. Высочин Ю.В., Гордеев Ю.В., Денисенко Ю.П. Возрастная динамика функций центральной нервной и нервно-мышечной систем у футболистов (монография) // Международный журнал экспериментального образования. – 2013. – № 5. – С. 25-27;2.
2. Ашмарин Д. В. Возрастная динамика развития респираторной системы футболистов 13-16 лет // Фундаментальные исследования. – 2013 – № 4-1. – С. 95-98.
3. Губа В. П. Интегральный подход в комплексном контроле функционального состояния юных футболистов // Теория и практика физической культуры. – 2014 – № 4 – С. 30-35.
4. Кузнецов Р. Р. Выявление различий в морфофункциональных признаках и физической подготовленности у юных спортсменов, специализирующихся в футболе и мини-футболе // Теория и практика физической культуры. – 2014 – № 6 – С. 6-9.
5. Лунина Н.В., Губарева Н.В. Мониторинг психофизиологического состояния и морфофункционального статуса юных футболистов на этапе начальной подготовки // Современные проблемы науки и образования. – 2018. – № 6.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000